

KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA

Barotova Umida Furqat qizi

SamDCHTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612652>

Annotatsiya. "Kontsept" tushunchasi kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, lingvokonseptologiya va antropotsentrik paradigmaning boshqa lingvistik fanlarining asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotimizning ushbu qismida konsept tushunchasini til va taffakur masalalari bilan shug'ullanuvchi, nisbatan yangi fan bo'lgan kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Chunki konsept birinchi o'rinda bilimlarni til orqali aqliy faollashuvi usullari bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: konsept, konseptologiya, kognitiv lingvistika, tafakkur.

Abstract. The idea of "concept" holds significant importance across various linguistic disciplines, particularly within the anthropocentric paradigm. In this section, we'll explore the term "concept" through the lens of cognitive linguistics, a relatively recent field that focuses on language and cognition. Cognitive linguistics examines how language facilitates the activation of knowledge, emphasizing the mental processes involved in understanding concepts through language.

Keywords: concept, conceptology, cognitive linguistics, cognition.

Аннотация. Идея "концепта" имеет большое значение в различных лингвистических дисциплинах, особенно в рамках антропоцентрической парадигмы. В этом разделе мы рассмотрим термин "концепт" через призму когнитивной лингвистики, относительно новой области, которая фокусируется на языке и познании. Когнитивная лингвистика изучает, как язык способствует активизации знаний, делая акцент на ментальных процессах, участвующих в понимании концептов с помощью языка.

Ключевые слова: концепт, концептология, когнитивная лингвистика, познание.

Kognitiv lingvistika tilshunoslikning muhim sohalaridan biri sifatida XX asrning 2-yarmida alohida tadqiqot obyektini sifatida shakllandi. Kognitiv lingvistika tilni inson tafakkuri bilan bog'lagan holda qiyosiy tipologik nuqtai nazardan o'rganadi. Ushbu fan, shuningdek, insonning bilim faoliyati (cognitive activity) bilan shug'ullanadigan sohalarning lisoniy qismidir.

Kognitiv tilshunoslik-inson bilimlari va tajribalariga asoslangan tadqiqot yo'nalishi bo'lib, u tilni madaniy hodisa sifatida o'rganadi. Kognitiv tilshunoslik

atamasining ma'nosi inglizcha "cognitive" so'zi bilan bog'liq. ("Cognize-bilmoq, tushunmoq", "cognition- bilish, tafakkur", "cognitive-bilishga, tafakkurga oid")

Ko'pgina tadqiqotlardan ma'lumki, dunyoni bilish, haqiqatni anglash oddiy hodisa emas. Ammo ba'zi hollarda bilim tushunish, anglash harakati bilan bevosita bog'liqdir. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, fikrlashning o'zi insonning maqsadli faoliyati natijasidir, bu odamlar o'rtasidagi muloqot jarayonida voqelikka faol munosabatning ifodasidir.

Ma'lumki idrokni (cognition) o'rganish uzoq o'tmishdan buyon rivojlanib kelmoqda. Biroq kognitiv fanining asosiy xususiyatlari, o'rganish obyekti, tadqiqot yo'nalishlari va tushunchalari birinchi bo'lib g'arbiy olimlar tomonidan kiritilgan. G. Miller kognitiv fanini 1950-yillarda paydo bo'lgan "ma'lumotlar nazariyasining ilmiy kengashi" deb atagan[9, 220]. 1960-yilda J. Bruner G. Miller hamrohligida Garvard Universitetida kognitiv izlanishlar markazini ochadi. Bu markaz kognitiv lingvistikaning shakllanishiga ulkan hissa qo'shgan. J. Brunerning ilmiy ishlari kognitiv tilshunoslik bilan bog'liq ba'zi muammolarni yuzaga chiqardi[4.89].

Kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalaridan biri konsept bo'lib bu sohada izlanishlar olib borayotganlar uchun chalkashliklarni keltirib chiqaradigan savol-bu konsept aslida nima ekanligini tushunishdir.

Konsept tilshunoslikda antroposentrik yondoshuvi sharofati bilan kirib kelgan lingvo-falsafiy birlikdir. Konsept hoxlagan birorta bir so'zning har qanday ehtimoliy ma'nolarini guruhlaydi va bu ma'nolar vaqt o'tishi bilan qanchalik o'zgarganligini ta'riflaydi.

Kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan "kontsept" murakkab aqliy birlik, bilim tuzilmalarini ifodalash vositasi, ko'p qirrali kognitiv tuzilma, xotiraning operatsion birligi sifatida qaraladi. Kognitiv tilshunoslarning ta'kidlashicha, kontsept bizning dunyo haqidagi umumiy bilimlarimizning bir qismi, insonning kognitiv faoliyatini aks ettiruvchi kontseptual tizimning birligi.

Shuni takidlash joizki, olimlar konsept tushunchasini o'rganishni O'rta asrlardayoq boshlashgan. Mashhur fransuz sxolastik faylasufi, konseptualizm asoschilaridan biri P. Abelard konseptlarni "universallar" deb atagan va konseptlar bizning ongimiz narsalar haqida muhim ma'lumotlarni tartibga solish va tushunish, (eslab qolish) uchun yaratadigan umumiy xulosalarga o'xshaydi deb ta'rif bergan. Bu tushunchakr bizga biror narsa haqidagi turli fikrlarni bir nuqtai nazardan bog'lashga yordam beradi. U dunyoni yaxshiroq tushunish uchun mavhum g'oyalarni yaratish va tashkil qilishda ongning rolini takidlagan. [11, 214].

Ushbu bayonotdan ko'rinib turibdiki, kontseptualizm shakllanishining dastlabki kunlarida olimlar allaqachon fikrlash va nutqning o'zaro bog'liqligiga e'tibor berishgan, bir ko'rinishdan boshqasiga o'tish jarayonini o'rganish zarurligini anglashgan.

Lotincha-ruscha lug'atda "konsept"ni quyidagi ma'nolari keltiriladi:

1) aloqa, kod, sistema; 2) ombor; 3) huquqiy hujjatlarni imzolash; 4) urug' olish; 5) gap [5, 222].

"Konsept" atamasining ko'plab ta'riflari mavjud. Professor V. A. Maslova turli xil ta'riflarni tahlil qildi va o'z variantini taqdim etdi: "Konsept lingvo-madaniy xususiyatlarga ega bo'lgan va tanlab olingan har qanday etno madaniyat so'zlovchilarining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib beradigan semantik birlikdir. Etnik mentalitetni aks ettirgan holda, konsept olamning etnik lisoniy obrazini ko'rsatadi va "borlig'imiz uyi"ni qurishda g'isht vazifasini bajaradi[8, 80].

Bundan shuni tushunish mumkinki, konsept ham lisoniy ham madaniy xususiyatlarni o'zida mujassam etgan ma'noli birlik va u shunchaki bir so'z emas. Konsept qaysidir madaniyat odamlarining qanday qilib olamni ko'rishi va uni ifoda etishining boy va ma'noli qismidir.

E. S. Kubryakova ta'kidlaganidek, kontseptsiya bir nechta ilmiy yo'nalishlar uchun soyabon atamadir: birinchi navbatda fikrlash va bilish, ma'lumotlarni saqlash va uzatish bilan shug'ullanadigan kognitiv psixologiya va kognitiv tilshunoslik uchun, shuningdek, til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga qaratilgan madaniy tilshunoslik uchun.[7, 37].

"Kontsept" terminiga oid asosiy muammolardan biri bu konsept, tushuncha va ma'no o'rtasidagi farqni aniqlashdir. Ta'kidlash kerakki, bu masala tez-tez munozaralarga sabab bo'ladi va shu borada turli yondashuvlar va qarashlar bor.

"Kontsept" atamasi lingvistik foydalanishga mantiq ilmidan kirib kelgan bo'lib, u erda "tushuncha" atamasining sinonimi sifatida qaraladi. Zamonaviy mantiqda "kontsept" "obyekt xususiyatlarining ajralmas majmuasi" deb ta'riflanadi[1, 769].

Biroq, tilshunoslikda tushunchalardan farqli o'laroq konseptlar yanada murakkab va "ko'p aspektli semantik tuzilish"deb hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, konsept tuzilishiga tushunchalar tarkibida uchramaydigan komponentlarni o'z ichiga oladi. Undan tashqari, aksariyat konseptlar milliy-madaniy xususiyatlar bilan belgilanadi. (ular aynan bir madaniy kontekstga tegishli bo'lgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtiradi). Shuning uchun,

hamma tushunchalarni ham konsept deb hisoblab bo'lmaydi "faqatgina ushbu madaniyatni ularsiz tasavvur qilish qiyin bo'lgan, eng murakkab va muhimlarigina" konsept deb atash mumkin.[11, 22]

V.Z Demyankov "Термин «концепт» как элемент терминологической культуры" nomli maqolasida "konsept" va "tushuncha" terminlari o'tmishda bir xil ma'noda ishlatilganligini va hozirga kelib ular o'rtasida farq borligini ta'kidlaydi. Uning fikricha kontsept so'zning muhim ma'nosi bo'lib, uning orqasida bizning tajribamiz va tariximiz tomonidan shakllangan kattaroq tushuncha mavjud. Ushbu tushuncha lug'atlarda ko'rinib turganidek, turli xil so'z shakllari va ma'nolari orqali o'zini turli yo'llar bilan ko'rsatish imkoniyatiga ega[6, 610].

"Konsept" va "ma'no" o'rtasidagi farqqa keladigan bo'lsak, eng ko'p takidlangan fikrlardan biri bu "konseptning leksik ma'nodan kengroq" ekanligi[2,260].

Pimenova esa ma'no va konsept o'rtasidagi munosabatni quyidagicha tasvirlaydi: "Leksik ma'noning komponentlari faqat muhim kontseptual xususiyatlarni ifodalaydi, lekin to'liq hajmda emas ... kontseptsianing tuzilishi so'zning leksik ma'nosiga qaraganda ancha murakkab va ko'p qirrali"[12, 120].

Z. D. Popova va I. A. Sternin bu atamalarning farqlarini ta'kidlab, ular ong va tafakkurning turli tomonlarini ifodalashini aytadi. Ularga ko'ra " ma'no va konsept har xil turdagi ong mahsulidir. Kontsept insonning kognitiv ongining mahsulidir, ma'no esa lingvistik ongni ifodalaydi". Olimning ta'kidlashicha, kontsept nafaqat dunyoning hamma uchun ma'lum bo'lgan ma'nolarini, balki ijtimoiy madaniy ma'lumotlarni, obyekt yoki hodisa haqidagi entsiklopedik bilimlarni ham o'z ichiga oladi[13, 314].

Kontseptning "tushuncha" va "ma'no" dan farqli o'laroq yana bir o'ziga xos xususiyati uning qatlamlar aro faollashuvidir. Boshqacha qilib aytganda, konsept turli til qatlamlariga tegishli bo'lgan har xil lingvistik vositalar yordamida gavdalanadi.

Masalan, jinoyat konseptini turli hil bilim darajasidagi va turli yoshdagi tinglovchilar guruhiga tushuntirish kerak. U holda:

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga: "Jinoyat-bu kimdir qoidalarga zid ish qilsa va boshqalarga zarar etkazsa. Bu biz amal qiladigan muhim 'zarar qilmang' qoidasini buzishga o'xshaydi".

Yuqori sinf o'quvchilariga: "Jinoyat deganda belgilangan qonunlarni buzadigan noqonuniy faoliyat tushuniladi. Bu shirinlik o'g'irlashdan tortib, talonchilik yoki hujum kabi jiddiy harakatlarga bo'lishi mumkin."

Universitet professorlariga: Jinoyat-bu huquqiy normalarga zid bo'lgan turli xil deviant xatti-harakatlarni qamrab oladigan ko'p qirrali sotsiologik hodisa. Bu o'g'irlik, hujum, firibgarlik va boshqalar kabi harakatlarni o'z ichiga oladi."

Ushbu misolda og'zaki nutq tinglovchilarning tushunish darajasiga moslashadi, yosh talabalar uchun oddiyroq tushuntirish beradi va tinglovchilarning bilim bazasi o'sishi bilan asta-sekin murakkablashib boradi. Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda "kontsept" atamasi turli xil bilim sohalari tadqiqotchilari orasida katta mashhurlikka erishdi. Bu nafaqat kontseptning ko'p qirrali tabiati, uning keng qamrovliligi bilan, balki zamonaviy ilmiy paradigmaning antropotsentrik ekanligi, ya'ni fikrlashni o'rganishga qaratilganligi bilan ham bog'liq. Kontsept aqliy kategoriya bo'lib, kognitiv tilshunoslik, falsafa, madaniyatshunoslik, adabiyotshunoslik, psixologiya va boshqa gumanitar fanlarning o'rganish birligidir. Zamonaviy olimlarning tobora ko'proq asarlari kontseptni aniqlash va tasniflash masalalariga, uning dunyoning ilmiy manzarasidagi roliga bag'ishlangan. Biroq, shunga qaramasdan "konsept" atamasi hali xanuz yagona aniq ta'rifga ega emas, chunki olimlar bu kategoriyaning nima ekanligi borasida yakdil fikrga kelishganlari yo'q. Shunday qilib, "kontsept" tushunchasini o'rganishda ko'plab yondashuvlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
2. Аскольдов С. А. Концепт и слово// Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. Под. ред. В. Н. Нерознака. М.: Academia, 1997. – С. 267-279.
3. Болдырев Н. Н. Концепт и значение слова//Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – М.: 2001. –С. 27-31.
4. Bruner J.S. The role of dialogue in language acquisition. --New York: Springer Verlag, 1978.
5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 50 000 слов. – Москва : Издательство : Русский язык, 1976. - С. 1088
6. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю.Шведовой – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. – С.606–622.
7. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика, психология, когнитивная наука//Вопросы языкознания. – 1994. – С. 34-47.

8. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / - Мн.: ТетраСистемс, 2004. -с. 256
9. Miller G. A. Images and models, similes and metaphors.// Metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. – pp 202-250
10. Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеяра. – М.: Гнозис, 1994. – С. 200 – 216.
11. Панжиева Н.Н. Когнитивный аспект оценочных номинаций лица в английском и узбекском языках. Авт. дисс...к.ф.н. – Т.: 2004. –с. 22
12. Пименова М.В. Типы концептов и этапы концептуального исследования// Вестник КемГУ. – Т.: 2013. – С.127-131
13. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: Восток Запад, 2007. – С. 314
14. Juraboyeva, G., Vaxridinova, O., & Bahridinova, Z. (2021). Approaches to teaching english. TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(4), 74-83.
15. Rakhimova, Z., & Bahridinova, Z. (2023). Exploring Pedagogical Strategies: Tailored Techniques for Assessing Children's Developmental Capacities. Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics, 1(4), 125-131.
16. Шомуродова Ш. Теоретические основы концептуальных метафор //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2021. – №. 1 (78). – С. 31-36.
17. Шомуродова Ш. Лексикографические возможности межъязыковой эквивалентности (на примере английских и узбекских фразеологизмов) //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2020. – №. 1 (74). – С. 70-73.
18. Шомуродова Ш. Роль инновационных технологий в широкомасштабной реформации образовательного процесса //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2018. – Т. 3. – №. 2 (67). – С. 30-33.